

USO DA GEOFÍSICA DE ELETORRESISTIVIDADE COMO FERRAMENTA PARA CARACTERIZAÇÃO DE UMA DOLINA EM ÁREA DE USINA FOTOVOLTAICA NO NORTE DE MINAS GERAIS

[Engenharia, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 03/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12633416

SOUZA-SILVA, Herbert¹;

BARBOSA, João Victor da Silva²;

MATA, Jônatas Franco Campos da¹;

FARIA, Claydson Ferreira³

RESUMO

A tomografia elétrica, ou eletrorresistividade, é uma técnica geofísica não invasiva usada para prospecção de minerais, localização de poços tubulares e trabalhos de geotecnia. No norte de Minas Gerais, regiões cársticas com rochas calcárias apresentam cavidades subterrâneas formadas pela dissolução das rochas pela água. Este estudo visa identificar a composição dos materiais e classificar geofisicamente uma dolina localizada em uma usina fotovoltaica no município de Francisco Sá/MG. Foram realizados cinco levantamentos geoelétricos, sendo quatro levantamentos em direção aproximada S-SO para N-NE e um na direção

de O-NO para L-SE, com espaçamento de 25m entre estações (eletrodos) e atingindo cerca de 85m de profundidade. As análises indicam uma possível propagação da deformação em direção à porção sul, como é possível concluir ao analisar os dados dos caminhamentos elétricos, região sul, onde os quatro caminhamentos paralelos tiveram origem. Somado a isso, os dados geofísicos sugerem que a norte da dolina o substrato calcário possui os mesmos ingredientes que favorecem o desenvolvimento da deformação para o norte. Apesar dos claros resultados encontrados, é sugerido a realização de sondagem direta, para a confirmação os dados dos modelos geoeletricos.

PALAVRAS-CHAVE: Geofísica de eletrorresistividade. Dolina. Geologia aplicada.

1. INTRODUÇÃO

Os métodos geoeletricos são técnicas de geofísica que envolvem a indução de correntes elétricas no subsolo, permitindo a análise de seu comportamento por meio de medições na superfície ou examinando os campos elétricos naturais presentes nas rochas do interior da Terra (Kearey *et al.*, 2002). Tal técnica é amplamente empregada na prospecção de bens minerais, localização de poços tubulares e trabalhos de geotecnia.

A geofísica de eletrorresistividade é não invasiva, mas eficaz, permitindo detectar contrastes de condutividade elétrica em diversos materiais e estruturas geológicas (Gandolfo, 2007). Além disto, o método eletrorresistivo caracteriza-se pela medida da diferença de potencial entre dois pontos, devido à excitação de um substrato rochoso por campos elétricos artificiais criados pela injeção no solo de uma corrente elétrica contínua ou de baixa frequência. Geralmente os dados obtidos são correlacionados com informações geológicas locais para inferir a estrutura geológica da área estudada (Rios, 2019).

O método eletrorresistivo caracteriza-se pela medida da diferença de potencial entre dois pontos, devido à excitação de um substrato rochoso por campos elétricos artificiais criados pela injeção no solo de uma corrente elétrica contínua ou de frequência muito baixa. Portanto, mapeando-se a distribuição do potencial elétrico por meio de dois pontos, obtém-se a resistividade elétrica das rochas, que depende de fatores como: seu conteúdo em fluido, a constituição mineralógica, a textura e a estrutura do material. Por se tratar de uma aplicação não invasiva, além de ser de rápida resposta, a geofísica é indicada para diversos sistemas em subsuperfície (Canatto, 2021).

Os diferentes tipos de materiais existentes nos ambientes geológicos apresentam, como uma de suas propriedades fundamentais, o parâmetro físico de resistividade elétrica, o qual reflete algumas de suas características, servindo para caracterizar seus estados, em termos de alteração, fraturamento, saturação, etc., e até identificá-los litologicamente, sem necessidade de escavações físicas (Braga, 2007).

Logo, a resistividade das rochas, está amarrada em diversas condições, para que apenas um valor único possa representar certo tipo litológico. Um determinado tipo litológico pode proporcionar, deste modo, uma ampla gama de variação nos valores de resistividade, como relatado em Braga (2007), particularmente, os minerais são razoavelmente consistentes em suas propriedades elétricas, mas num conjunto, como ocorrem as rochas na natureza, a variação total de suas resistividades é muito maior.

De acordo com Braga (2007), para correlacionar de modo mais adequado com a geologia em uma determinada área de estudo, são necessários a localização geográfica e o conhecimento da geologia local em termos estratigráficos. O norte de Minas Gerais é, em grande parte, caracterizado pelo ambiente cárstico, ambiente este que apresenta uma alta incidência de cavidades subterrâneas, característica relacionada à presença de rochas calcárias na região. Regiões cársticas são formadas por rochas

solúveis, como o calcário, que são facilmente erodidas pela água, formando cavidades subterrâneas. Essas cavidades podem variar em tamanho e forma, desde pequenas fendas até grandes cavernas, e são influenciadas pela geologia local e pelo regime hidrogeológico da região (Oliveira, 2000).

É importante ressaltar que a evolução dos processos de carstificação encontra-se constantemente integrada a três importantes fatores: pluviometria (volume de águas), características litológicas (composição mineralógica) e condições estruturais (especialmente sistemas de falhas e fraturas) (Travassos, 2019).

A água é fundamental para os processos de carstificação. O contato entre as águas das chuvas, com o gás carbônico do ar e dos solos, promove a formação do ácido carbônico, que dissolve rochas carbonáticas e precipita calcita ($\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$). As características das rochas são importantes, sendo as carbonáticas as mais suscetíveis à dissolução (Vieira, 2016).

A dissolução e desenvolvimento dos aquíferos cársticos estão diretamente relacionados com elementos estruturais, como falhas e fraturas, que facilitam a circulação da água subterrânea. De forma geral, o fenômeno cárstico ocorre devido à circulação da água em rochas carbonáticas. As feições cársticas incluem dolinas, depressões circulares formadas pela dissolução das rochas, e sumidouros, áreas que permitem a rápida infiltração da água para o subsolo (Christofolletti, 1980).

Os processos de formação de dolinas, por sua vez, envolvem diferentes aspectos, sendo os principais aspectos relacionados aos mecanismos erosivos como a dissolução ou ação mecânica, os tempos diferenciados como o tempo geológico, histórico ou repentino e de acordo com os diferentes materiais, como coberturas móveis, rochas carstificáveis ou outro tipo de rocha. A dinâmica dos processos de formação e

desenvolvimento de dolinas é geralmente classificada como dissolução, colapsos ou subsidências (Beck, 2012).

Desta forma, este estudo tem como objetivo identificação da composição dos materiais, ocorrências locais e classificação geofísica de uma dolina em área de usina fotovoltaica no município de Francisco Sá, localizado no norte de Minas Gerais.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Área de Estudo

A área de estudo se encontra no noroeste do município de Francisco Sá, limite com o município de Capitão Enéias, localizadas no norte do estado de Minas Gerais (Figura 1).

Figura 1. Localização e acesso a área do estudo

Legenda: Rota, da cidade mais próxima (Capitão Enéias) ao empreendimento onde foi realizado o estudo (em azul) e, em vermelho, a área onde foi realizado o estudo.

2.2 Geologia da Área de Estudo

A área de estudo está localizada na Formação Lagoa do Jacaré (Figura 2), composta por calcários pretos a cinza, oolíticos e pisolíticos, brechas intraclásticas, margas, siltitos e folhelhos verdes. Os calcários são encontrados em camadas paralelas de 10 a 20 cm, com sinais de recristalização intensa, nódulos de *chert* e cheiro fétido quando quebrados. Existem também marcas onduladas, gretas de ressecamento e estruturas de estratificações cruzadas por ondas. A formação indica uma sedimentação regressiva, com plataformas carbonáticas sujeitas a retrabalhamento e tempestades, intercaladas com períodos de calmaria. Gretas de ressecamento sugerem emersão temporária da plataforma. A presença de calcários negros e pirita indica condições de sedimentação redutoras e atividade orgânica intensa.

Figura 2. Geologia da área de estudo e seu entorno

Legenda: Localização, em vermelho, da área de estudo. Sistema de Coordenadas UTM; Datum: SIRGAS 2000.

2.3 Coleta de dados

Para o estudo e levantamento de dados, foram utilizadas cartas geológicas e hidrogeológicas digitalizadas em diferentes escalas, além de

equipamentos específicos. Para os levantamentos de eletrorresistividade, foi utilizado um eletrorresistivímetro da Auto Energia, modelo X5 de dezesseis canais, com dois multímetros digitais da Hikari, modelo HM-2090

(Figura 3). Também foram utilizados cabos de conexão elétrica, trenas, eletrodos de alumínio para envio de corrente elétrica e leitura do potencial, e um GPS portátil eTrex 10 Garmin para georreferenciamento dos locais de estudo.

Figura 3. Eletrorresistivímetro X5 utilizado para a captura dos dados.

Legenda: As indicações na imagem representam os itens necessários para o levantamento de dados, ligados ao eletrorresistivímetro.

O estudo utilizou dados morfológicos de relevo e drenagem, mapeados e integrados em um sistema de informação geográfica (SIG) com o auxílio dos *softwares* ArgGIS Pro, Global Mapper 19. Foram definidos perfis geofísicos para investigar uma área com dolina, com alinhamentos para cobrir toda a região e mapear diferentes direções. Os levantamentos de eletrorresistividade foram feitos com o arranjo dipolo-dipolo, buscando variações laterais na resistividade para mapear contatos geológicos e estruturas. Foram realizados dois levantamentos em cada linha para

melhor resolução. As medidas coletadas em campo foram interpoladas para gerar pseudo-seções de resistividade aparente, que são analisadas qualitativamente para identificação de anomalias. Os caminhamentos elétricos foram realizados em diferentes direções, cobrindo a área da dolina (Figura 4).

Os caminhamentos elétricos deste estudo foram realizados através de dois levantamentos sobre o mesmo alinhamento, com o objetivo de melhorar a resolução lateral de ambos. Cada levantamento foi composto por 15 estações de medidas equidistantes (também conhecidos como eletrodos) de 25 metros entre si, totalizando para cada linha o comprimento superficial de 375 metros. Posteriormente aos levantamentos e integração dos levantamentos, o comprimento superficial total foi de 378,5 metros.

Os caminhamentos elétricos das Linhas 01, 03, 04 e 05 possuem direção aproximada S-SO para N-NE. Todas as linhas foram compostas de dois levantamentos sobre o mesmo alinhamento com o objetivo de melhorar a resolução lateral geral. Os alinhamentos tiveram início na porção S-SO. Os caminhamentos elétricos da Linha 2, por sua vez, tiveram direção de O-NO para L-SE. O alinhamento teve início na porção O-NO. A disposição das linhas em campo pode ser vista na Figura 4.

Figura 4. Vista aérea da área do estudo

Os pontos de coordenadas que identificam o início e o fim das linhas (L1, L2, L3, L4 e L5) podem ser observados a seguir:

Coordenadas para localização da linha L1:

- Inicial (UTM; WGS84; 23K; 652611.40 m E 8209279.71 m S);
- Final (UTM; WGS84; 23K; 652774.54 m E 8209629.12 m S).

Coordenadas para localização da linha L2:

- Inicial (UTM; WGS84; 23K; 652578.16 m E 8209527.24 m S);
- Final (UTM; WGS84; 23K; 652929.56 m E 8209381.62 m S).

Coordenadas para localização da linha L3:

- Inicial (UTM; WGS84; 23K; 652584.82 m E 8209301.69 m S);
- Final (UTM; WGS84; 23K; 652745.33 m E 8209642.49 m S).

Coordenadas para localização da linha L4:

- Inicial (UTM; WGS84; 23K; 652650.36 m E 8209254.32 m S);
- Final (UTM; WGS84; 23K; 652803.00 m E 8209595.00 m S).

Coordenadas para localização da linha L5:

- Inicial (UTM; WGS84; 23K; 652687.00 m E 8209235.00 m S);
- Final (UTM; WGS84; 23K; 652833.44 m E 8209581.90 m S).

2.4 Inversão dos Dados Geofísicos

A inversão de dados geofísicos é uma arte versada no assentamento de um modelo bidimensional (2-D) de resistividade tendo como partida os dados colhidos nos levantamentos elétricos em campo. Neste trabalho, para realizar a inversão dos dados dos caminhamentos elétricos foi utilizado o programa RES 2D INV (Geotomo *Software*, 2003).

A modelagem 2-D utilizada no *software* da Geotomo porciona a subsuperfície em um número de polígonos retangulares, sendo o arranjo desses polígonos definido de acordo com a distribuição dos eletrodos para a coleta de dados que originou a pseudo-seção. O *software* então determina a resistividade aparente dos polígonos ajustando as medidas realizadas.

Os procedimentos para realizar a inversão se utilizam de uma técnica otimizatória que recebe a denominação de “*smoothness-constrained least-squares*”. Com o intuito de reduzir a diferença entre os valores encontrados para a resistividade aparente, mensurados e aferidos no trabalho de campo, desta feita ajustando a resistividade aos polígonos gerados no programa. (GANDOLFO, 2007).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A interpretação considerou a litologia local, com uma camada superficial de cobertura sedimentar seguida por rocha calcária, evidenciada por afloramentos na área da dolina e do sumidouro. A Figura 5a mostra a

exumação de rocha calcárea, na parte central da dolina, com sinais claros de foi esculpida (descontinuidades) pela presença de água. A presença de tal rocha fortalece a análise prévia da geologia local. Já na Figura 5b, no ponto mais profundo da dolina, foi identificado um sumidouro, onde não foi possível mensurar a profundidade da cavidade.

Figura 5. Afloramentos de calcário no local do estudo.

Legenda: (a) Rochas calcáreas encontradas na área central da dolina e em (b) o olho de um sumidouro no ponto mais baixo da dolina.

Após a análise da Figura 5, somada à classificação tipológica proposta por Waltham e Fookes (2005) a dolina analisada pode ser classificada com o uma dolina de dissolução, como pode ser visto na Figura 6.

Figura 6. Tipologia de dolinas

Fonte: Adaptado de Waltham e Fookes (2005).

Após o processamento e modelagem, os dados de eletrorresistividade foram apresentados como seções verticais de resistividade e profundidade, com legenda colorimétrica. Os resultados das interpretações foram associados para formulação de uma interpretação conjunta das condições geoeletricas do ambiente cárstico no local do estudo. Segundo Braga (2007), os calcários podem variar sua resistividade entre 100 e 5.000ohm.m (Figura 7). Neste trabalho, apesar de não ter sido realizada medida direta da resistividade elétrica do tipo de calcário presente nos afloramentos, os resultados das modelagens dos dados e a sua interpretação indica que calcários muito alterados estão associados com baixas resistividades (< ~550ohm.m) enquanto os calcários mais preservados correspondem às resistividades acima deste valor (>550ohm.m).

Figura 7. Faixas de Resistividade/Litologia

Fonte: Braga (2007).

Portanto, foi considerado na interpretação as regiões das seções com resistividade menores do que 550ohm.m como áreas de ocorrência de calcários alterados e/ou muito fraturados, podendo haver preenchimento destes espaços por sedimentos carreados pelo fluxo hídrico e podendo então estarem saturados, ou até mesmo considerar que estes espaços possam estar preenchidos por água. Só sendo possível afirmar com coeficiente de exatidão através de sondagem direta.

Reiterando, os valores de resistividade encontrados nos caminhamentos, que serão apresentados na sequência deste relatório, são absolutamente harmônicos com aqueles estabelecidos como limites de variação estabelecidos por Luiz; Silva (1995), Borges (2007) e Braga (2007), para os materiais litológicos encontrados na geologia regional.

De acordo com os critérios para valores de resistividade utilizados pelos autores citados anteriormente e por referências já citadas neste trabalho, algumas anomalias condutoras, onde o padrão de resistividade local no modelo possui valores baixos quando comparado ao seu entorno. Desta forma, ao comparar tais valores com a média do substrato em questão – definido neste trabalho como calcário alterado – pode-se levantar a possibilidade de tais pontos serem associados a falhamentos ou bolsões de dissolução da rocha calcária. Sendo válido lembrar que, as rochas

calcárias são formadas principalmente pela calcita (carbonato de cálcio, CaCO_3), mineral este com predomínio de se dissolver quando entra em contato com a água acidulada (Neves & Piló, 2008).

De forma geral, os primeiros 12,5 metros em profundidade dos levantamentos, foram considerados como sendo um pacote de cobertura sedimentar superficial, pois os dados coletados apenas oferecem arcabouço técnico para análise a partir de tal profundidade, em vista valor do espaçamento utilizado entre os dipolos, mesmo havendo no local, como já citado, alguns afloramentos.

Os gráficos de resistividade juntamente com a interpretação geológica serão apresentados no próximo tópico com as especificações da Figura 8, utilizada como legenda para as análises feitas sobre os gráficos que virão a seguir.

Figura 8. Sistema de legendas utilizada no estudo

O caminhamento elétrico apresentado na Figura 9, teve extensão de 387,5 metros. A interpretação sugerida indica a presença de uma estrutura geológica no local onde é possível observar a presença da dolina, e uma possível região de avanço começando por volta dos 168 metros até os 200 metros em extensão do caminhamento, pois é uma região de baixa resistividade, considerada como calcário alterado e que se encontra

anterior a área onde possivelmente já houve o colapso que originou esta dolina.

Como observado, a informação mais importante da seção está nas áreas que indicam a existência dos contrastes de resistividade em subsuperfície. Já que o intuito deste trabalho é prospectar e mapear a estrutura da dolina em profundidade. Sendo assim, foi identificada uma grande região possivelmente composta por rocha calcária alterada, iniciando a partir dos 168 metros e se estendendo até o final do caminhamento, e alcançando uma profundidade próxima dos 50 metros.

Deste modo é possível inferir que o local descrito indica fortemente a possibilidade de essa ser a região compreendida pelas mudanças estruturais que ocasionaram a formação da dolina. Os demais valores de resistividade encontrados em outros pontos do CE – 1 são bastante condizentes com aqueles estabelecidos como limites de variação estabelecidos por Luiz; Silva (1995) e Borges (2007), para os materiais litológicos encontrados na geologia da região, sendo estes: calcários e argilas.

Regiões que também merecem destaque neste alinhamento foram definidas como possíveis cavidades subterrâneas inundadas, pelo fato dessas zonas possuírem valores de resistividade anômalos, mais baixos quando comparadas com o seu substrato de entorno. Desse modo essas zonas foram definidas como possíveis cavidades inundadas.

Figura 9. Seção de resistividade aparente do CE – 1

A linha 02, apresentada no gráfico da Figura 10, correspondente ao Caminhamento elétrico 2, o qual foi realizado de forma perpendicular a todos os outros Caminhamentos deste trabalho, mas que foi realizado com as mesmas características citadas anteriormente.

Este alinhamento se assentou exatamente sobre o sumidouro presente ao fundo da dolina. a interpretação da seção do CE – 2 indica a presença de material calcário alterado ao longo de praticamente todo o caminhamento, começando logo após a cobertura sedimentar superficial, esta que possui espessura variável ao longo do alinhamento. Uma ampla região foi definida como sendo de material calcário possivelmente saturado em água, o que pode ser devido à existência de um grande conjunto de falhas e/ou fraturas na rocha, essa região começa próxima aos 94 metros e se estende até aproximadamente os 218 metros, estando abaixo de um matacão localizado ao centro da linha e destacado no parágrafo a seguir. Foram destacadas neste alinhamento também, mais regiões que igualmente ao CE – 1, podendo ser consideradas como possíveis cavidades inundadas.

Já citado, merece destaque a possível presença de um bloco/matacão de rocha provavelmente pouco alterada próxima ao centro do caminhamento (região em tom de amarelo no gráfico), coincidindo em parte com o local onde se encontra o sumidouro, permitindo caracterizar conceitualmente, as regiões de seu entorno como sendo os locais preferenciais para o fluxo de água que é drenada por esta feição cárstica.

Completando a análise do gráfico do CE – 2, o embasamento de rocha sã surge aproximadamente a partir dos 50 metros de profundidade.

Figura 10. Seção de resistividade aparente do CE – 2

A linha 03 apresentada no gráfico da Figura 11, diz respeito ao Caminhamento Elétrico 3, localizado na extremidade oeste da dolina. Apesar de estar logo ao lado do CE – 1, distando aproximadamente 40 metros um do outro, o CE – 3 não apresentou a mesma característica de existir rocha calcária são bem próxima à superfície na primeira metade da Linha. Neste caso, como pode ser notado na figura a seguir, o embasamento de rocha sã se encontra a partir dos 40 metros de profundidade.

É possível conceituar a existência do mesmo pacote de rocha alterada ao longo de todo o perfil, com caracterização de algumas zonas neste substrato estarem saturadas em água, assim como nos Caminhamento anteriores. Regiões essas, destacadas na análise geológica do gráfico de resistividade.

Figura 11. Seção de resistividade aparente do CE – 3

O gráfico da Figura 12, apresenta o resultado da seção de resistividade aparente do Caminhamento Elétrico 4. Um pouco diferente das características apresentadas do CE – 3, o embasamento rochoso, definido como sendo de rocha calcária sã, não segue uma característica de ser retilíneo, ele possui a particularidade de formar uma condição de bacia, tendo nas extremidades uma elevação deste pacote rochoso mais consistente (assim definido por possuir maior valor de resistividade). Estando então mais raso do que na região central do caminhamento que coincide com a área da dolina. Na porção central do Caminhamento o embasamento de rocha calcária está a cerca dos 60 metros de profundidade.

Acompanhando a mesma dinâmica citada para a rocha sã neste alinhamento, o estrato de rocha alterada também segue as mesmas características de disposição, citadas no parágrafo anterior, isto de forma geral ao longo do perfil. Falando em características recorrentes, no alinhamento correspondente ao CE – 4, foi admissível a definição de sítios que também podem corresponder a áreas de calcário possivelmente saturado, bem como de plausíveis cavidades inundadas, lembrando, isso quando é feita uma análise de contexto geoeletrico.

Um destaque importante neste alinhamento é a possível presença de matacão/bloco de rocha sã em baixa profundidade, a partir dos 200 metros de extensão se estendendo até aproximadamente os 250 metros de distância, em relação ao ponto inicial do Caminhamento.

Figura 12. Seção de resistividade aparente do CE – 4

O Caminhamento Elétrico 5 (Figura 13), foi executado na extremidade leste da dolina, nos resultados obtidos para a seção de resistividade do CE – 5, é possível identificar o que o embasamento de rocha calcária são tem início a aproximadamente 50 metros de profundidade.

Acompanhando a mesma característica presente em todos os outros caminhamentos realizados neste trabalho, é possível caracterizar um estrato de provável rocha calcária alterada em razão das feições cársticas do local, se estendendo ao longo de todo o perfil do caminhamento. Neste alinhamento foi mapeada uma possível região, mais centralizada onde o calcário pode estar saturado em água, devido aos valores de resistividade medidos, e uma anomalia condutiva mais ao final da do gráfico, começando quase aos 300 metros e terminando pertos dos 325 metros, onde é possível a existência de mais uma cavidade saturada em água, como já foi visto por diversas vezes neste estudo.

Foram identificadas e destacadas também no perfil apresentado a seguir algumas porções mais próximas à superfície, que foram delimitadas como sendo possíveis matacões de rocha calcária são, devido a sua resistividade aparente ter ficado num patamar mediano em relação aos valores apresentados anteriormente para rocha calcária.

Figura 13. Seção de resistividade aparente do CE – 5

Sobre a análise dos levantamentos em separado é possível já indicar que os levantamentos seguem o mesmo padrão de contrastes, bem como, havendo bastante homogeneidade entre os valores da resistividade aparente dos materiais em cada um dos cinco caminhamentos, indicando as feições estruturais e a litologia já citadas.

Os dados de superfície, analisados, indicam uma possível propagação da deformação em direção à porção sul, como é possível concluir ao analisar os dados do CE – 1 região sul, onde os quatro caminhamentos paralelos tiveram origem. Entretanto, os dados geofísicos sugerem que a norte da dolina o substrato calcário possui os mesmos ingredientes que favorecem o desenvolvimento da deformação para o norte. Já que o estrato definido como sendo de rocha calcária alterada se estende basicamente por toda a extensão dos Caminhamentos, logo abaixo da cobertura de sedimentos superficiais. Utilizando como referência, Kohler e Castro (2011), no carste, existem processos de dissolução e abatimentos que são produtos da ação das águas sobre a rocha solúvel, fato que o torna um relevo frágil e dinâmico.

Ao se observar a dolina, somada à imagem aérea apresentada na metodologia deste estudo, é possível classificar a dolina como simples, de acordo com a classificação de Angel e colaboradores (2004), classificação essa que leva em consideração a visão superior (em planta) de uma dolina (Figura 14).

Figura 14. Classificação morfológica em vista superior, proposta por Angel et al. (2004)

No entanto, ao se observar a topografia (cotas), principalmente a depressão nos gráficos das linhas geofísicas (L1 à L5), e analisar de acordo com a classificação proposta adaptada por Kholer (1995), classificou-se a dolina em questão como uma dolina do tipo bacia (Figura 15).

Figura 15. Classificação morfológica em vista superior, proposta por Angel et al. (2004)

4. CONCLUSÃO

Os resultados deste trabalho indicaram que na região em torno da dolina, onde foi realizado o estudo, os dados geofísicos comprovaram a

existência de um substrato calcário alterado, provavelmente muito enfraquecido pela presença de zonas de deformação. Porquanto é possível indicar baseado nas análises geoeletricas, que os processos que atuam no desenvolvimento de relevos e feições cársticas, estão presentes na evolução da paisagem e das características em subsuperfície deste terreno.

É evidente que neste local as características litológicas estão intimamente relacionadas pelas feições cársticas existentes no local. Utilizando como referência, Kohler e Castro (2011), no carste, existem processos de dissolução e abatimentos que são produtos da ação das águas sobre a rocha solúvel, fato que o torna um relevo frágil e dinâmico. Baseado nesse apontamento seria de grande valia o aprimoramento e a ampliação dos estudos na área, sendo sugerido sondagem direta, capaz de confirmar os dados dos modelos geoeletricos, bem novos levantamentos indiretos.

5. REFERÊNCIAS

ANGEL, J. C.; NELSON, D. O.; PANNO, S. V. *Comparison of a new GIS-based technique and a manual method for determining sinkhole density: An example from Illinois' sinkhole plain. Journal of Cave and Karst Studies*, v.66, n.1, p.9-17, 2004.

BORGES, Welintom Rodrigues. Caracterização Geofísica de Alvos Rasos com Aplicações no Planejamento Urbano e Meio Ambiente: Estudo sobre o Sítio Controlado IAG/USP. 2007. 271 f. Tese (Doutorado) – Pós-graduação em Geofísica Aplicada, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

BRAGA, José Luiz. Midiatização como processo interacional de referência. In: MÉDOLA, Ana Sílvia; ARAUJO, Denize Correa; BRUNO, Fernanda (Org.). *Imagem, visibilidade e cultura midiática: livro da XV Compós*. Porto Alegre: Sulina, 2007.

BECK, B. *Soil piping and sinkholes failures*. In: WHITE, W. B.; CULVER, D.C. (Eds.), *Encyclopedia of Caves*. Second Ed. New York: Elsevier, 2012. pp.718-723

CANATTO, B. F. Geofísica eletrorresistiva aplicada ao monitoramento temporal da percolação de fluidos no interior de estruturas de barragens. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia. Universidade Federal de Itajubá, Itajubá/MG, 2021.

CHRISTOFOLETTI, A. *Geomorfologia*. 2 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1980. 188p.

FRAGOSO, D. G. C. Geologia dos grupos Bambuí, Areado e Mata da Corda na Folha Presidente Olegário (1:100.000), MG: registro deposicional do neoproterozoico ao neocretáceo da Bacia do São Francisco. *Geonomos*, v. 19, n.1, 2011. p. 28-38.

GANDOLFO, Otávio Coaracy Brasil. Um estudo do imageamento geoeletrico na investigação rasa. 2007. 215 f. Tese (Doutorado) – Curso de Programa de Pós-graduação em Recursos Minerais e Hidrogeologia, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

GEOTOMO SOFTWARE. 2003. Disponível em [HTTP://www.geotomo.com](http://www.geotomo.com). Acesso em 5 de dezembro de 2020.

GUIMARÃES E.M. 1997. Estudos de proveniência e diagênese com ênfase na caracterização dos filossilicatos dos Grupos Paranoá e Bambuí, na região de Bezerra-Cabeceiras (GO). Tese de doutorado, Universidade de Brasília, 270 p.

KEAREY, P.; BROOKS, M.; HILL, I. *Geofísica de exploração*. 1 ed. São Paulo: Oficina de Textos. 2002. 422p.

KOHLER, H. C. *Geomorfologia Cárstica*. In: GERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. (Org.). *Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos*. 3ª. ed. Rio

de Janeiro: Bertrand, 1995. p. 309-334.

LUIZ, José; SILVA, Lúcia María da e. Geofísica de Prospecção. Belém: UFPA/CEJUP, 1995.311p.

NEVES, A. W.; PILÓ, B. L. O Povo de Luzia. Em busca dos primeiros americanos. Editora Globo, São Paulo, 2008. 21-Piló, L.B. Morfologia cárstica e materiais constituintes: dinâmica e evolução da depressão poligonal Macacos-Baú – Carste de Lagoa Santa, MG. Doctoral Thesis, Universidade de São Paulo, Brazil. 1998

OLIVEIRA, C. V. et al. Atributos micromorfológicos de solos do projeto Jaíba, norte de Minas Gerais. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 24, p. 117-128, 2000.

RIOS, L.A. TOMOGRAFIA ELÉTRICA E SUA UTILIZAÇÃO NO ESTUDO DE DESLIZAMENTOS. Trabalho de conclusão de curso (Bacharel em Geofísica) – Instituto de Geociências, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2019.

SILVA, H.M. Sistemas de Informações Geográficas do Aquífero Cárstico da microrregião de Irecê, Bahia: subsídio para a gestão integrada dos recursos hídricos dos rios Verde e Jacaré. 2005.142p.Dissertação (Mestrado em Geoquímica e Meio Ambiente) – Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia. 2005.

TRAVASSOS, Luiz Eduardo Panisset. Princípios de Carstologia e Geomorfologia Cárstica. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Brasília: ICMBio, 242 p. 2019.

VIEIRA, L. C. et al. A Formação Sete Lagoas em sua área tipo: fácies estratigrafia e sistemas deposicionais. Revista Brasileira de Geociências, v. 37, n. 4, 2007. p. 1-14.

UHLEIN A., Lima O.N.B.de, Fantinel L.M. & Baptista M.C. 2004. Estratigrafia e evolução geológica do Grupo Bambuí, Minas Gerais. In: SBG, Congresso Brasileiro de Geologia, 42, Roteiro Geológico. Excursão 2, C-D Room, Araxá, 33 p. WALTHAM, A C; FOOKES, P G. *Engineering classification of karst ground conditions. Speleogenesis and Evolution of Karst Aquifers*, v.3, n.1, p.2, 2005.

¹Docente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM);

²Discente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM);

³Mestre em Geologia Econômica e Aplicada (Sierranegra Consultoria e Serviços)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil